

BOSHLANG‘ICH MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

¹Teshaboyev Dilmurod Raxmadjonovich, ²Quziyeva Nigoraxon Xasanboy qizi

¹Farg‘ona davlat universiteti, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), ²Farg‘ona davlat universiteti “Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi” (boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish hamda ijodiy mashqlar orqali tasavvurini boyitib borish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tafakkur, tasavvur, orzu, xayol, fantaziya, xotira, aqliy qobiliyat, o‘quvchi, o‘qituvchi, insho, hikoya.

Hozirgi globallashtirish jarayonlari va fan-texnika sohasidagi ilg‘or tadqiqotlar ijtimoiy soha vakillarining zimmasiga shaxsning jamiyat talablari bilan uyg‘un rivojlanishi va faol bilish motivatsiyasini qaror toptirish bilan bog‘liq zaruriy vazifalarni yuklaydi. Bunday hollarda jamiyat ijtimoiy rivojining ilmiy asoslangan istiqbolli rejasini tuzib, uning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab olish hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy qayta qurilishi yangi hayotiy muammolarni samarali va g‘ayrioddiy hal etish qobiliyatiga ega bo‘lgan ijodkor faol shaxsning shakllanishini talab etmoqda. Shu bilan bog‘liq ravishda zamonaviy jamiyat oldida turgan muhim vazifalardan biri o‘z o‘ziga kelayotgan yosh avlodning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu esa o‘z navbatida barcha bilish jarayonlarini psixologik qonuniyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim sohasini takomillashtirishni talab etadi.

Tafakkur bilish jarayonining eng yuksak shaklidir. U shaxsning obyektiv voqelikdagi narsa va hodisalarni, ularning muhim xususiyatlarini, bog‘lanish hamda munosabatlarini bevosita umumlashgan holda aks ettirishdan iborat bo‘lgan aqliy jarayonidir. Tafakkur amaliy faoliyat asosida hissiy bilishdan boshlanadi va hissiy bilish chegarasidan tashqariga chiqadi. Inson dunyoga kelar ekan, asta-sekinlik bilan butun olamni tanib, ilg‘ab boshlaydi. Uning tashqi ta‘sirga javob reaksiyasi ham tobora kuchayib boradi. Bu jarayonlarning barchasi birdaniga sodir bo‘lib qolmasdan, balki, turli xil omillar aralashuvi natijasida yuzaga keladi. Ya‘ni, insonning bilish jarayonlari, hissiy-irodaviy sohasi, tashqi o‘zgarishlar jamlanib insonni olamga, olamni esa, insonga tanitib boshlaydi.

Bola xususan 7-8 yoshlik davrida konkret narsa va hodisalarning ko‘rgazmali xususiyatlari va sifatlariga asoslanib, odatda konkret kategoriyalar bilan fikr yuritadi. Ayrim izohlar bilan mashhur shveysariyalik psixolog J.Piajening 7-10 yoshdagi o‘quvchilar asosan konkret operatsiyalar bosqichida turadilar. Ana shu bosqichda bevosita, tajribadan olingan xususiyatlar sistemalashtirilishi mumkin, degan fikrlariga qo‘shilish mumkin. Ammo, o‘ylaymizki, kichik maktab yoshi davrining oxiriga kelib, to‘g‘ri tashkil qilingan ta‘lim jarayonida o‘quvchilar keyingi bosqichga, ya‘ni umumlashtirish va abstraksiyalashtirish qobiliyati taraqqiyotining ma‘lum darajasi bilan bog‘liq bo‘lgan formal operatsiyalar bosqichiga o‘tishga qobildirlar. IV sinflarning yangi programmalari ana shunga mo‘ljallangan. IV sinf programmasida o‘quvchilarning yangi material bilan tanishib, mustaqil mulohaza yuritishlari va xulosa chiqarishlari, faktlarni solishtirib ko‘rishlari, taqqoslashlari va analiz qilishlari, juz‘iy hamda umumiyini topishlari, oddiy qonuniyatlarni belgilashlari ko‘zda tutilgan.

Tafakkurni rivojlantirish bolalarning fantaziyasi hamda tasavvur imkoniyatlarining qay darajada keng ko‘lamli ekanligiga bog‘liq. Tasavvurning inson hayotidagi ahamiyati ko‘plab buyuk olimlar va san‘atkorlar tomonidan ta‘kidlab o‘tilgan. Demak, XVIII asrning mashhur ingliz olimi. J.Pristli olim va mexanikka rassomdan kam emas, balki ko‘proq tasavvur kerak, deb alohida ta‘kidlagan. J.Pristli kimyogar, biolog, faylasuf bo‘lgan, ko‘plab ajoyib kashfiyotlar qilgan. U “yomon” havoning o‘simliklar tomonidan “tuzatilishini” aniqladi.

Tasavvur insonga xos bo‘lgan juda muhim aqliy jarayondir. Tasavvur yordamida inson o‘zgarishi mumkin va o‘zi ilmiy kashfiyotlar qilish va san‘at asarlari yaratishi mumkin. Bolaligimizda eshitadigan ilk ertaklardan tortib, eng buyuk kashfiyotlargacha bo‘lgan barcha narsalar asli inson tasavvurining kuchiga bog‘liq. Boshqacha aytganda, insoniyat taraqqiyotini, har bir shaxsning kamolotini va faolligini ko‘p jihatdan ta‘minlovchi tasavvurdir. Axir, biror narsa yaratishdan, biror narsa qilishdan, o‘zingiz uchun muhim qaror qabul qilishdan oldin, inson doimo uni o‘z xayolida tasavvurini yaratib oladi. Chunki inson biror ishni boshlashdan avval o‘z tasavvurida yakuniy natijani ko‘ra oladi, kelajakni tasavvur qila oladi, unga tayyorgarlik ko‘ra oladi, qaysidir ma‘noda, hatto o‘zlashtira oladi.

Tasavvur fikrlash bilan chambarchas bog‘liq, shuning uchun u hayotiy taassurotlarni, olingan bilimlarni, idrok ma‘lumotlarini va g‘oyalarni faol ravishda o‘zgartirishga qodir. Umuman olganda, tasavvur inson aqliy faoliyatining barcha tomonlari: uning idroki, xotirasi, tafakkuri, his-tuyg‘ulari bilan bog‘liq. Tasavvurning rivojlanishi butun inson shaxsining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning tasavvurini rivojlantiruvchi turli xil ijodiy mashqlar mavjud. Shulardan namunalar keltirib o‘tamiz.

1. Ertaklar, hikoyalar yozish. Maktab o‘quvchilariga biron bir xarakterga ega ertak yoki hikoya - tirik mavjudot (masalan, balerina, qo‘mondon, teshikdan sudralib chiqqan kichkina tulki) yoki buyum (masalan, deraza, kompyuter yoki eski chamadon) o‘ylab topish taklif etiladi. O‘quvchi bu obrazda nima bo‘lishini, bu odam, narsa yoki hayvon nima haqida gapira olishi haqida o‘ylashi kerak.

2. Alohida so‘zlardan hikoya tuzish. Masalan:

a) *shamol, quyosh, yo‘l, qor, soylar, qushlar;*

b) *qiz, daraxt, qush;*

v) *kalit, shapka, qayiq, qorovul, ofis, yo‘l, yomg‘ir.*

Ushbu so‘zlardan foydalanib, izchil hikoya yoki ertak yaratishingiz kerak. Bolalar bu vazifani guruhda bajarishlari mumkin. Uni amalga oshirish natijalariga ko‘ra o‘qituvchi maktab o‘quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish xususiyatlari haqida ma‘lumot olishi mumkin.

Masalan, IV sinf o‘quvchilariga “Bahor” mavzusida insho yozish topshirildi va ularga “a” bandida keltirilgan so‘zlar berildi. So‘zlar bahorning an‘anaviy tavsifini taklif qildi.

Ko‘p bolalar shunday yozishgan: “Bahor keldi. Quyosh allaqachon isitayotgan edi. Shamol sovuq emas, mayin. Qor allaqachon erigan va endi quvnoq oqimlar oqmoqda. Chumchuqlar ko‘lmak va soylarda cho‘milishadi. Tez orada ko‘chmanchi qushlar keladi”.

Odatda bahorning boshlanishi haqida aytilgan hamma narsa aytilgan, barcha so‘zlar ishlatilgan va o‘zimdand hech narsa, shaxsiy taassurotdan. Bunday kompozitsiyalar tasavvurni rivojlantirishga yordam bermaydi, aksincha, muayyan markalarni yaratish va mustahkamlashga yordam beradi. Bunday “to‘g‘ri” kompozitsiya o‘qituvchida tashvish tug‘dirishi kerak, chunki bu o‘quvchining tasavvurining rivojlanmaganligini ko‘rsatadi.

Boshqa bolalarning yozuvlarida ham tasavvur, ham shaxsiy munosabat namoyon bo‘ldi.

Masalan: “Quyosh meni uyg‘otdi. Men atrofga qaradim, atrofdagi qoraygan qorni ko‘rdim, bu qorda qanday kumush porlaganimni ko‘rdim va birdan o‘yladim: “Men kimman?” Men uxlayotganimda, men buni unutib qo‘ydim. Bu vaqtda shamol kuchayib ketdi. Men undan so‘radim: “Men kimman?” Ammo shamol javob bermadi, faqat kulib, uchib ketdi. Keyin yonimdagi yo‘ldan so‘radim, lekin u ham menga javob bermadi. Bu vaqtda yonimdan uchib o‘tayotgan qushlar qo‘ndi va mening suvimni icha boshladi. “Kimman?” Men ulardan so‘radim. “Esingizda yo‘qmi? Qushlar hayron qolishdi. Siz tovlamachisiz. Qarang, atrofdagi ukalaringiz ko‘p”. Men uzoqlarga qaradim va ko‘p oqimlarni ko‘rdim. Men tezda ularning oldiga yugurdim va biz o‘ynay boshladik.

Insholarni tahlil qilishda quyidagilarni e‘tiborga olish kerak:

- 1) o‘ziga xoslik, tasavvurning g‘ayrioddiy tasvirlari;
- 2) bola tomonidan taklif qilingan qiziqarli g‘oyalar soni;
- 3) hissiylik, shaxsiy munosabatni ifodalash;
- 4) batafsil tasvirlar;
- 5) hikoyani tuzishda bolaning boshdan kechirgan qiyinchiliklari;
- 6) tasavvur tezligi (bolaga mustaqil syujetni o‘ylab topish uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi).

Siz bolalarning vazifani bajarish vaqtini cheklashingiz mumkin 5-10 daqiqa.

Orzu ijodiy tasavvur tasvirlari orasida alohida o‘rin egallaydi. Orzu har doim kelajakka, ma‘lum bir shaxsning, shaxsiyatning hayoti va faoliyati istiqbollarga qaratilgan. Orzu sizga kelajakni rejalashtirish va uni amalga oshirish uchun xatti-harakatlaringizni tartibga solish imkonini beradi. Inson kelajakni (ya‘ni hali mavjud bo‘lmagan narsani) tasavvursiz, yangi obraz yaratish qobiliyatisiz tasavvur qila olmasdi.

Maktabni tamomlab biror-bir kasb-hunar egasi bo‘lishni o‘quvchilar boshlang‘ich sinfdayoq orzu qila boshlaydi. Xayolida orzu qilayotgan kasbi haqida ma‘lum tasavvurlarni yarata boshlaydi va orzusi maqsadga aylanib boradi. Maqsadini erishish uchun ko‘p o‘qib izlanib tafakkurini o‘stirib, rivojlantirishda davom etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kichik maktab yoshi ijodiy xayolot va tasavvurlarni rivojlantirishning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Shuningdek, bu yosh fantaziyani yuzaga kelib rivojlanishi uchun eng qulay, sezgiz yosh bo‘lib xizmat qiladi. Bu paytda bolalar odatiy kundalik o‘yinlar hamda dars mashg‘ulotlari orqali tasavvurlarini boyitib, tafakkurlarini rivojlantirib boradilar.

REFERENCES

1. G‘oziyev E. G‘ Psixologiya [Matn]: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik / E. G‘. G‘oziyev. – 9- nashri. – Toshkent: „O‘qituvchi“ NMIU, 2017. – 352 b. (Ghaziyev E.G. Psychology [Text]: Textbook for vocational colleges / E.G.Ghaziyev. – 9th edition. – Tashkent: “Teacher” NMIU, 2017. – 352 p.)
2. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. UMUMIY PSIXOLOGIYA (darslik) TOSHKENT 2010. (F.I.Khaidarov, N.I.Khalilova. GENERAL PSYCHOLOGY (textbook) TASHKENT 2010.)
3. Nemov R.S. Psixologiya. 3 kitobda. Kitob 1 – M.: Vlados, 1999.
4. Nemov R. S. Psixologiya. 3 kitobda. Kitob 2–M.: Vlados, 2008. 107 b.
5. Vygotskiy L. S. Bolalikda tasavvur va ijodkorlik. Sankt-Peterburg: Soyuz, 1999. 305 b.
6. Subbotina L. Yu. Biz o‘ynab o‘rganamiz. 5-10 yoshli bolalar uchun o‘quv o‘yinlari. Yekaterinburg: U-Faktoriya, 2005. 144 b.